

ПРОЦЕДУРА ИСПЫТАНИЙ И АНАЛИЗ НАШЕГО ИНГИБИТОРА КОРРОЗИИ

Кулдошев А.К.

Аспирант Ташкентского научно-исследовательского
химико-технологического института,

Нуркулов Ф.Н.

Заведующий лабораторией «Технология» Ташкентского научно-
исследовательского химико-технологического института,
доктор технических наук, профессор,

Джалилов А.Т.

Директор Ташкентского научно-исследовательского
химико-технологического института, доктор химических наук, академик.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14437635>

Аннотация: Изучены выход реакции ингибитора коррозии, содержащего азот и бор в растворимом составе нефтепродуктов промышленной технологии производства, и результаты тестовых исследований. По результатам данного испытания был проанализирован ИК-спектр ингибитора коррозии ДОБ-1. В результате испытаний исследована коррозионная стойкость мольных соотношений веществ при различных температурах.

Ключевые слова: Органические вещества, азот, бор, коррозия, алканоламин, олеиновые кислоты, продукты реакции.

Введение: Использование ингибиторов коррозии является одним из важнейших и распространенных методов защиты металлов от коррозии в различных отраслях промышленности. С появлением новых технологий в металлургии, нефтяных и газовых скважинах, нефтехимии и нефтепереработке область применения и разнообразие ингибиторов постоянно расширяется, поэтому возникает необходимость уточнения методов коррозионного воздействия, свойств ингибиторов, выбора материалов. Исследования по внутренним покрытиям и методам применения ингибиторов коррозии не теряют своей актуальности и являются важной научно-технической задачей. На сегодняшний день исследовано несколько тысяч эффективных ингибиторов и ингибиторных композиций для решения задач защиты оборудования, коррозионных процессов и воздействия таких факторов, как CO₂ и H₂S, в различных отраслях промышленности. Тем не менее, при доступности и дешевизне в местной промышленности, «Фундаментальные и практические аспекты функциональных полимеров» Ташкент, 17-18 раз в 2023 г. Раздел № 3: Практические аспекты анализа полимерных материалов 462 Проблемой остается отсутствие эффективных многофункциональных защитных средств. Одной из серьезных угроз целостности любой нефтяной и газовой скважины (в соответствии со стандартами ISO 16530 [1, 2]) является коррозия, которая может привести к остановке производства, выбросам и происшествиям высокого риска.

Экспериментальная часть: Наш ингибитор коррозии ДОБ-1, синтезированный нами в результате исследований, широко применяется при защите нефтяных и газовых скважин от коррозии. Получен и проанализирован ИК-спектр нашего ингибитора коррозии ДОБ-1.

Рисунок 1. ИК спектр ингибитора коррозии ДОБ-1

Состав и строение ингибитора коррозии ДОБ-1 изучали с помощью ИК-спектрометрической технологии (ИК-Fure, SHIMADZU, Япония) в диапазоне до 4000 см⁻¹. Линия поглощения ИК-спектроскопии ингибитора ДОБ-1, используемого для защиты от коррозии, демонстрирует спектр групп связей СН₂ в валентных областях 2922,16 см⁻¹ и 2850,79 см⁻¹, а также в структуре 1734,01 см⁻¹. >C=O производит валентные колебания. В области 1616,35 см⁻¹ NH₂- и в валентной области 1361,74 см⁻¹ имеются линии поглощения, принадлежащие группам -C-N-. 1049,20 см⁻¹ колебания связи В-О и 719,45 см⁻¹ колебания связи СН₂-. По результатам данного анализа установлено, что исследуемый нами ингибитор коррозии ДОБ-1 содержит азот и бор.

Изучена зависимость выхода синтеза ингибитора коррозии ДОБ-1 от мольного соотношения исходных веществ и температуры.

График 1. Зависимость выхода синтеза от мольного соотношения исходных веществ и температуры.

Из этого графика 1 видно, что для нашего исследования ингибитора коррозии ДОБ-1 оптимальное соотношение веществ составляет 3:1. В нем температура 5-10 С, выход 97,4% и 91,6%.

References:

1. "Downhole corrosion inhibitors for oil and gas production – a review" Journal "Applied Surface Science Advances" M. Askari, M. Aliofkhazraei. 6.2014.
2. European Federation of Corrosion, The use of Corrosion Inhibitors in Oil and Gas Production J. W. Palmer, W. Hedges and J. L. Dawson, Eds. 2004.
3. I. G. Winning, A. Taylor and M. Ronceray, "Corrosion mitigation - the corrosion engineers options," 2010.
4. M. R. Gregg and S. Ramachandran, "Review of corrosion inhibitor developments and testing for oil and gas production systems"2004.
5. "Битумно-смоляные композиции на основе модифицированных нефтеполимерных смол для защитных покрытий железных конструкций." Нгуен Ван Тхань. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук.Томск – 2018.
6. Тимофеева И.В. Защитные свойства азот, фосфор-содержащих ингибиторов сероводородной коррозии стали // Автореферат дисс. канд. техн. наук, Казань. 1998. – 18 с.